

A influência da música na aprendizagem da criança: atividades musicais que contribuem para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor

The influence of music on children's learning: musical activities that contribute to cognitive, affective and psychomotor development

Jessica Conde Garcia de Oliveira¹

DOI: 10.5281/zenodo.10067935

Envio: 31/ 10 /2023
Aceite: 03/ 11 /2023

Resumo: Este artigo ressalta a influência da música e seus benefícios para o desenvolvimento das crianças desde o útero materno, mostrando como a música fortalece a memória, estimula a afetividade e contribui para o desenvolvimento sensorial e social desde a primeira infância. No contexto educacional, a música enriquece o aprendizado, promovendo a compreensão cultural e quebrando paradigmas no processo de ensino-aprendizagem. Utilizada como recurso pedagógico, a música não tem como objetivo formar músicos profissionais, mas promover a compreensão da linguagem musical e facilitar a comunicação, além de contribuir para o desenvolvimento global dos alunos em termos de sensibilidade, motricidade, cognição e habilidades sociais. O uso de recursos musicais em atividades lúdicas é destacado como uma forma de tornar o ensino mais dinâmico e envolvente, estimulando a participação dos alunos e reacendendo o seu interesse nas aulas. Assim, este artigo destaca a importância da música, de uma forma geral, no desenvolvimento da aprendizagem da criança.

Palavras-chave: Música. Educação Infantil. Ensino-aprendizagem.

¹Licenciatura plena em Pedagogia pelo Centro Universitário de Maringá (UniCesumar). Especialização em Neuroaprendizagem pelo Centro Universitário de Maringá (UniCesumar). Especialização em Atendimento Educacional Especializado – Educação Especial e Inclusiva pelo Centro Universitário de Maringá (UniCesumar). E-mail: jessicacondegarcia24@gmail.com.

Abstract: This article highlights the influence of music and its benefits for children's development from the maternal womb, demonstrating how music strengthens memory, stimulates affection, and contributes to sensory and social development from early childhood. In the educational context, music enriches learning by promoting cultural understanding and breaking paradigms in the teaching and learning process. Used as a pedagogical resource, music's goal is not to create professional musicians, but to promote an understanding of musical language and facilitate communication, while also contributing to the overall development of students in terms of sensitivity, motor skills, cognition, and social abilities. The use of musical resources in playful activities is emphasized as a way to make teaching more dynamic and engaging, stimulating student participation and reigniting their interest in classes. Thus, this article highlights the importance of music in general in a child's learning development.

Keywords: Music. Child education. Teaching-learning.

1 INTRODUÇÃO

A música é uma arte que, aliada à educação, potencializa a aprendizagem cognitiva, principalmente no campo do raciocínio lógico, da memória, do espaço e do raciocínio abstrato. Além disso, auxilia no desenvolvimento da coordenação motora, fator importante para escrita e leitura, e da interação com o próximo. Entretanto, na atualidade, o professor ainda encontra algumas dificuldades ao trabalhar com a música na educação infantil. E de que maneira a música poderá realizar contribuições benéficas para o desenvolvimento infantil no processo de ensino-aprendizagem?

O trabalho com os sons nos anos iniciais desenvolve a acuidade auditiva nos discentes. No canto ou na imitação, a criança passa a fazer descobertas de suas capacidades e estabelece relações com o meio onde vive. Além da música despertar encantos, ela possui a capacidade de tornar o aprendizado prazeroso e estimulante. Com isso, levar a música para a sala de aula como um instrumento de auxílio pedagógico é precípuo para desenvolver o ensino-aprendizagem nos aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores.

Dessa forma, o presente trabalho possui como objetivo ressaltar a importância da música para o processo de ensino-aprendizagem de forma integral na educação infantil.

Para tanto, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, pela qual se procurou investigar o maior número de conhecimento técnico à disposição nessa área e buscar uma reflexão sobre o tema. A pesquisa bibliográfica consiste no exame da bibliografia, para o levantamento e análise do que já foi produzido sobre o assunto que foi assumido como tema de pesquisa científica (RUIZ, 1992).

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 A música e o processo de ensino-aprendizagem

Desde o útero da mãe, a criança recebe diversas influências musicais, por meio dos ambientes frequentados pelos seus pais e pela sociedade em que está inserida. De acordo com Drummond (2009, p.6):

Estudos revelam a capacidade do feto de não apenas perceber, como, também, memorizar vozes, sobretudo, a voz materna, distinguindo-a dentre outras vozes femininas. Muito antes da fala ter sentido denotativo, isto é, das palavras serem compreendidas quanto ao seu significado, o bebê absorve a fala da mãe numa conotação musical, sentindo o ritmo, a cadência das palavras e as inflexões vocais, percebendo o colorido e as nuances próprias de seu idioma e, ainda, o que caracteriza e singulariza a voz da mãe. (DRUMMOND, 2009, p.6)

Oliveira et al. (2020) ressalta que o sentido da audição é o primeiro elo a existir entre o feto e o mundo, porque desde a barriga da mãe, o bebê já possui um contato com a música, e após o seu nascimento, esse contato continua por meio dos sons dos brinquedos, das cantigas de ninar cantadas por seus pais ou até mesmo por sons do próprio ambiente em que esse bebê vive.

Sendo assim, é interessante que as crianças iniciem o contato com a música desde seus primeiros anos de vida. Na primeira infância, a música ajuda a fortalecer a memória sonora e a estimular a afetividade relacionada com quem está ao seu redor.

No ambiente educacional, a vivência musical possibilita o desenvolvimento do sistema sensorial do aluno, de sua percepção auditiva e de

sua sociabilidade, dentre outras coisas. Além disso, a educação musical proporciona-lhe a vivência com outros contextos socioculturais, ao ampliar sua bagagem cultural por meio do contato com estilos, gêneros e ritmos musicais de outras regiões.

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) faz referência à educação musical, citando que:

[...] em todas as culturas as crianças brincam com a música. Jogos e brinquedos musicais são transmitidos por tradição oral, persistindo nas sociedades urbanas, nas quais a força da cultura de massa é muito intensa, pois são fonte de vivências e desenvolvimento expressivo corporal. Envolvendo o gesto, o movimento, o canto, a dança, e o faz de contas, esses jogos e brincadeiras são legítimas expressões de infância. (BRASIL, 1998, p.71)

Para Oliveira et al. (2020), no contexto escolar, a música é considerada fundamental para a quebra de paradigmas no processo de ensino-aprendizagem porque ajuda a se buscar novos modos de ensinar, realizando, assim, contribuições significativas para o desenvolvimento infantil como um todo. Essa arte não substitui o restante da educação, porém, possui como intuito atingir a pessoa em sua totalidade.

Moreira et al. (2014) pontua que as atividades musicais realizadas no ambiente escolar não têm vistas em formar músicos profissionais, mas em oferecer um melhor contato, vivência e compreensão da linguagem da arte musical. A música também propicia a facilitação da comunicação, além de contribuir para a formação global do ser humano. Neste interim, Hummes (2010) afirma que:

A música pode contribuir para a formação global do aluno, desenvolvendo a capacidade de se expressar através de uma linguagem não verbal [...] a música se presta para favorecer uma série de áreas da criança. Essas áreas incluem a sensibilidade, a motricidade, o raciocínio, além da transmissão e do resgate de uma série de elementos da cultura (HUMMES, 2010, p.22).

Anhaia e Mariano (2020) ratificam que a música é uma ferramenta fundamental no processo educacional, e que seus benefícios, juntamente com as práticas pedagógicas, contribuem para o desenvolvimento linguístico, afetivo,

cognitivo e psicomotor, estimulando no aluno o gosto musical, autodisciplina, concentração, hábitos, atitudes e comportamentos.

A prática das atividades de musicalização traz diversos benefícios para o processo de ensino-aprendizagem e, por esse motivo, é preciso se observar maior exploração dessas atividades nas escolas. Neste sentido, a Base Nacional Curricular (BNCC) afirma que:

[...] a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se etc. (BRASIL, 2017, p 39).

É evidente que a música estimula a criatividade, possibilitando que a criança se expresse de modo mais espontâneo, porém, depende muito da forma como ela é trabalhada em sala de aula. Não se deve levar tudo pronto, é preciso deixar que a criança invente, crie e cante da forma que ela sentir. Não existe uma sala de aula com alunos homogêneos, e sim heterogêneos e, dessa forma, o tipo de música com que a criança se identificará vai depender da bagagem cultural que ela já possui.

Para os educadores conseguirem motivar as crianças a terem gosto pela música, eles precisam conhecer as preferências e o repertório dos seus alunos, para que seja possível tornar seu plano de aula mais interessante. O educador precisa criar situações que levem a criança a viver o lúdico por meio da música, utilizando brincadeiras de percepção e expressão dos sentimentos que ela transmite, bem como desenvolvendo sua imaginação e seu vocabulário.

Portanto, a música, utilizada como ferramenta interdisciplinar, é um excelente recurso para o desenvolvimento infantil, tornando o ensino-aprendizagem prazeroso e estimulante e contribuindo para tornar as crianças cidadãos críticos e capazes de resolver os problemas do cotidiano. Ao usar essa arte como recurso didático, o educador torna o ambiente escolar mais alegre e descontraído e ainda reforça a interação social entre as crianças.

2.2 Atividades musicais que contribuem para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor

A utilização de recursos musicais nas atividades lúdicas abre um leque de possibilidades para o educador em sala de aula, proporcionando atividades dinâmicas que estimulam a participação e a ascensão do aluno no processo de ensino-aprendizagem.

Na escola, frequentemente, o docente realiza seu trabalho de maneira mecânica e automática, deixando para trás o lúdico e os elementos que compõem a formação cognitiva e motora, e reduzindo, assim, os estímulos e os interesses dos alunos.

No entanto, quando usada em brincadeiras com as crianças ou até mesmo na aprendizagem de um instrumento, a música torna-se uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do cognitivo, do afetivo, da motricidade e de outras habilidades. Através dessa arte, a criança brinca, dança, movimentase, interage com as outras crianças, pratica sua atenção e planeja ações, interferindo de forma positiva na estrutura cognitiva, na corporal, no comportamento motor, na socialização e nas demonstrações dos sentimentos.

Como primeiro exemplo de atividade utilizando a música, tem-se a de investigações sonoras, que precisam partir de dentro da família da criança, perpassando para outros ambientes, como é o caso da escola. Na prática, o professor poderá pedir para que os alunos fiquem em silêncio, observando os sons que ele estará executando e, em seguida, eles poderão contar, desenhar ou imitar o que ouvirem.

Ainda, o docente poderá criar sons distintos com objetos que já são usados na sala, pedindo aos alunos, com os olhos fechados, tentem identificar a origem desses sons ou a forma como estão sendo produzidos. Também pode ser solicitado que eles especifiquem de que material é feito o objeto que produziu o som ou ainda que descubram como esse som foi executado.

O educador poderá caminhar entre as crianças, que ainda estarão de olhos fechados, utilizando um objeto ou instrumento, como um chocalho, para que o aluno indique com as mãos o local de onde vem o movimento sonoro.

De forma sequencial, o educador precisa trabalhar com as seguintes propriedades do som:

- Altura;
- Intensidade;
- Duração;
- Timbre (considerado a característica dos sons e fazendo a diferenciação entre vozes e instrumentos).

As características sonoras poderão ser trabalhadas partindo do comparativo, na diferenciação entre um som agudo e um grave, longo ou curto, forte ou fraco. A partir dessas atividades, o educador poderá perceber quais são os pontos fracos e fortes dos educandos, especialmente em relação à capacidade de memória auditiva, à discriminação e à observação e reconhecimento dos distintos sons, o que lhe permitirá lidar de uma maneira mais eficaz com as defasagens cognitivas que o aluno apresentar.

Outro exemplo de atividade é a utilização de gestos e mímicas, utilizando a música como recurso de estímulo de ludicidade para os alunos da educação infantil. Esta atividade tem o intuito de levar a criança a tomar consciência do seu próprio corpo, fazendo com que ela adquira habilidades de coordenação de seus gestos e movimentos, e noções de lateralidade, de orientação espacial e de atenção e memorização.

Para a realização da atividade de mímicas faciais e gestos, por exemplo, será solicitado que as crianças fiquem de pé e façam caretas de frente a um espelho, deixando que explorem suas expressões de maneira espontânea, sem nenhum direcionamento do professor. Em seguida, o professor solicitará às crianças que façam cara de felicidade, tristeza ou raiva e, após isso, será mostrada às crianças uma figura que enfatize a expressão facial de um sentimento, e será pedido que elas imitem o que está nessa figura.

Após esta atividade, será conversado sobre as músicas, explicando que, assim como as pessoas, as músicas também podem ser alegres ou tristes, e que nesta atividade cada música deve ser expressada não só pelos movimentos de dança, mas também com o sentimento estampado no rosto, fazendo “carinha”

feliz ou triste. É válido ressaltar que o professor será o espelho para as crianças e, por isso, deverá expressar-se de maneira um pouco “mais exagerada”, para que eles consigam perceber as diferenças faciais com clareza. Para esta atividade específica, podem ser tocadas as seguintes músicas: “Muito triste”: *Beethoven – Moonlight Serenade*; “Alegre”: *Vivaldi – Primavera (Quatro estações)*; “Muito Alegre”: *Brahms – Danza Húngara nº 5*.

Outra atividade de percepção corporal bem interessante e criativa que pode ser realizada em sala de aula é a Escala de Dó Maior, com a utilização do próprio corpo. Para isso, as crianças serão colocadas sentadas no chão, em círculo, e será explicada a percepção das notas graves e agudas, de forma clara e concisa, em uma linguagem apropriada à idade dos alunos. Nessa atividade, é essencial o auxílio de um instrumento musical para os alunos executarem a Escala de Dó maior de forma cantada, da nota mais grave para a mais aguda (dó-ré-mi-fá-sol-lá-si-dó), juntamente com o professor.

Figura 1 – Fotografia da Atividade da Escala Corporal.
Fonte: A autora.

Após a apresentação das notas musicais, são sinalizadas com as mãos as partes do corpo, começando de baixo para cima. Pés, joelhos, cintura, barriga, peitoral, ombros, cabeça e, por último, na nota mais aguda, as mãos totalmente lançadas para cima; nesse momento, ninguém poderá cantar, apenas ouvir as notas executadas pelo instrumento escolhido.

Finalmente, para sincronizar os movimentos com as notas da música, os alunos deverão sinalizar com as mãos as partes do corpo já mencionadas anteriormente e cantar as notas ao mesmo tempo. Segundo Barreto e Chiarelli (2005, p.1):

Todas essas estratégias mencionadas estimulam e desenvolvem os movimentos corporais, coordenação motora, consciência corporal, ritmo, percepção espacial e atenção e memorização, além de trazer muita diversão e alegria. A musicalização pode contribuir com a aprendizagem, evoluindo o desenvolvimento social, afetivo, cognitivo, linguístico e psicomotor da criança. A música não só fornece uma experiência estética, mas também facilita o processo de aprendizagem, como instrumento para tornar a escola um lugar mais alegre e receptivo, até mesmo porque a música é um bem cultural e faz com que o aluno se torne mais crítico. (BARRETO E CHIARELLI. 2005, p.1).

3 CONCLUSÃO

Como foi possível observar, a música é essencial como auxílio pedagógico para o desenvolvimento infantil. Ela propicia transformações de comportamentos e facilita o ensino-aprendizagem, tornando as crianças mais participativas dentro do ambiente escolar.

Além disso, as atividades musicais permitem às crianças o conhecimento de suas capacidades expressivas e as dos outros, bem como a ascensão da sua comunicação e do desenvolvimento de sua motricidade.

O trabalho com a música, de maneira lúdica e dinâmica, poderá trazer experiências marcantes, tanto para os discentes quanto para os próprios docentes, pois ajuda no desenvolvimento escolar da criança sempre de forma prazerosa.

É fundamental que os docentes reconheçam que são mediadores de cultura dentro do processo de educação e que devem fazer proveito dos meios que possuem em mãos, dando condições às crianças para a construção de seus conhecimentos acerca da música.

Por fim, a música tem grande influência na aprendizagem da criança, pois, aliada à educação, potencializa a aprendizagem cognitiva, afetiva e psicomotora, proporcionando uma melhoria, não só nas habilidades motoras, mas também nas socioemocionais, na memória, na atenção e na tomada de decisões.

REFERÊNCIAS

ANHAIA, M. H. F.; MARIANO, M. L. *A importância da música na educação infantil*. Temas em Educação e Saúde, Araraquara, v. 17, n. 00, p. e021022, 2021.

BARRETO, S. J.; CHIARELLI, L. K. M. *A importância da musicalização na educação infantil e no ensino fundamental: a música como meio de desenvolver a inteligência e a integração do ser*. Revista Recrearte, Nº3, 2005.

BARROS, R. M. R.; MARQUES, L. C.; TAVARES, L. S. P. *A importância da música para o ensino-aprendizagem na educação infantil: reflexões à luz da psicologia histórico-cultural*. IV COLBEDUCA e II CIEE, 24 e 25 de janeiro de 2018.

BATISTA, D. F. *Música na educação infantil: práticas docentes em uma instituição pública de ensino de Arraias – TO*. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Tocantins. Arraias, 2019.

BORGES, A. S.; LÓDI, E. D.; BORGES, R. M. S.; ZATTI, T. T. F. *A pesquisa sobre o ensino de música na Educação Infantil: o que diz a produção acadêmica*. Research, Society and Development, v. 11, n. 16, e94111637999, 2022.

BORGES, A. S.; RICHIT, A. *Desenvolvimento de saberes docentes para o ensino de música nos anos iniciais*. Cadernos de Pesquisa, 50, 2020, 555-574.

BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais. Ministério da Educação. Temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998.

_____. Ministério da Educação. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 3º. Volume. Brasília: MEC/SEF, 1998.

DRUMMOND, Elvira. *Descobrendo os sons: educação musical infantil*1. Vol.1. Manual do Professor. Fortaleza: Miranda, 2009. (Coleção linguagem e percepção musical)

HUMMES, Júlia Maria. *Por que é importante o ensino de música?* Revista da ABEM – Associação Brasileira de Educação Musical. Porto Alegre, v. 11. set. 2004.

MOREIRA, A. C.; SANTOS, H.; COELHO, I. S. *A música na sala de aula – a música como recurso didático.* UNISANTA Humanitas – p. 41-61; Vol. 3 nº 1, 2014.

OLIVEIRA, A. P. G.; LOPES, Y. K. S.; OLIVEIRA, B. P. *A importância da música na educação infantil.* Revista Educação & Ensino, v. 4, n. 1, jan/jun, 2020.

RUIZ, J. A. *Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos.* São Paulo (SP): Atlas; 1992.

SIQUEIRA, Cláudio Alves; BONFIM, Evandro Luiz Soares. *A música como estratégia utilizada na educação infantil e promotora da interdisciplinaridade: um olhar singular.* EFACEQ: Revista dos Discentes da Faculdade Eça de Queirós, Ano 6, Número 10, agosto de 2017.